

ci ait été proche de Chagar Bazar (cas de l'hypothèse du wadi Khanzir) puisque cela donnerait une extension considérable au Yaptur qui, rappelons-le, jouxtait le Zalmaqum. Le Zergan me paraît donc être un meilleur candidat.

Désormais FM VIII 3 complète notre information en nous permettant de localiser Ašlakkâ et Hurrâ en amont du Sârum. Il est possible que ces villes aient été installées de part et d'autre de la rivière, les bois offrant une haie naturelle entre les deux territoires, mais c'est là pure spéculation. Dans tous les cas, nous savons par ailleurs que la frontière occidentale d'Ašlakkâ était défendue par la forteresse d'Azuzik (= Ašušik) qui faisait face au Yaptur (J.-M. Durand l'identifie avec Aziki, cf. NABU 2005/84).

Quant à Hurrâ, ville du nord-ouest du Sûmum (= territoire d'Ašnakkum), elle représentait un jalon important sur la route menant d'Eluhut à l'Ida-Maraš. Le fait est connu depuis la citation partielle par N. Wasserman d'un passage d'une lettre d'Itûr-Asdû (A.49, lettre presque entièrement connue par les nombreux extraits qui en ont été rendus publics depuis G. Dossin!) qui montre que Hurrâ pouvait bloquer les marchands d'Eluhut (cf. FM II, p. 325 et D. Charpin, FM V, p. 239 n. 660). Hurrâ était donc une sorte de nœud routier entre l'Ida-Maraš et Eluhut, un royaume qui contrôlait une partie du Țûr 'Abdîn et la passe de Mardine (cf. J.-M. Durand, LAPO 18, p. 454 ; sur la situation de Hurrâ, cf. déjà K. Kessler, RGTC 26, 1980, p. 65 et M. Forlanini, Amurru 3, p. 406 n. 9 qui l'identifie avec Horren elle-même identifiée à Gûlharrin). Or, le Zergan « prend sa source dans une déchirure du Țûr 'Abdîn, ouverte au sud du promontoire de Mardine » (L. Dilleman, BAH 72, p. 54).

Le paysage politique qui vient d'être décrit permet aussi de mieux saisir le rôle de Šubram dans FM VIII 3. Il contrôlait un royaume comprenant Qirdahat et Susâ, frontalier du Yaptur, région sur laquelle il exerçait une sorte de « patronage ». Dans ces conditions, il devait trouver légitime d'aller se servir dans les bois du Sârum. Mais Ibâl-Addu ne voyait évidemment pas les choses de la même façon!

(Le piémont méridional du Țûr 'Abdîn et son réseau hydrographique (d'après Dilleman, BAH 72, 1962)

Michaël GUICHARD (20-04-2006)

37) Aza “ours” – Que la lecture az de AZ dans l’acception “ours” est dans une large mesure conventionnelle ressort d’un simple coup d’oeil dans les textes lexicaux (cf. CAD A/2, 344 s.v. *asu* B) : S^a 216 sq. glose AZ a-za¹, S^bA 206 a-za (B et S3) // az (E), le *Practical Vocabulary of Assur*² 372 enfin a-za. PrEa 576 est malheureusement inutilisable (C. M. Mittermayer, AOAT 319 [2005] 11 sq. n. 24). Les indicateurs phonétiques (a-)za/za (v. en dernier lieu *id.* 10-16 et 110 sq.) plaident également plutôt pour /aza/, raison pour laquelle Mittermayer remarquait qu’il “wäre zu überdenken, ob nicht vielmehr aza statt konventionell az gelesen werden müsste” (p. 11), ce qui aurait pour conséquence que ce n’est pas l’akk. *asu* qui serait un emprunt au sum. az, mais le sum. aza à l’akk. *asu* (pp. 11 sq. n. 24)³. Un texte d’Ur III publié par M. Lambert dans RA 67 (1973) 186-190 (Lagas, AS 2)⁴ semble confirmer son hypothèse. En i 2 sq., on lit en effet : 1 gud ġeš su-ga engar / mu AZ-a uš₂-a-še₃ “Un boeuf de trait remplacé (par) le paysan, parce qu’un ours l’avait tué”. L’allomorphe -/a/ de l’ergatif n’est attesté que dans les lexèmes à finale en -/a/ (type ama). A l’époque pB en revanche, la situation est moins claire. On attendrait naturellement aza, mais AZ-e dans SP 8, section B 13 sq.⁵ fait difficulté. Si -/e/

est l'ergatif (possible en 14, mais serait fautif en 13), cela impliquerait une lecture az (en principe /azaH/ aussi envisageable, quoiqu'à peine vraisemblable); si c'est en revanche un démonstratif (possible en 13, mais serait artificiel en 14), aza reste la lecture la plus plausible⁶.

Notes

1. Mais az dans MSL 3, 63 fgmt L 6'.
2. B. Landsberger/O.R. Gurney, AfO 18 (1957) 328-341.
3. Ou tous les deux à une langue inconnue. G. Whittaker, *The Dawn of Writing and Phoneticism*, dans : D. Borchers *et alii* (ed.), *Hieroglyphen, Alphabete, Schriftreformen* [...] (Göttingen, 2001) 19/43 n. 42 rapproche aza de la racine indo-européenne *h₂ r̥ k̥ s-o-.
4. Mentionnée par Th.E. Balke dans son livre récent sur le *Sumerische Dimensionalkasussystem* (AOAT 331 [2006]) 177 n. 756, qui n'en déduit toutefois pas une lecture aza. Remarquer en passant à propos de la p. 169 n. 732 que dans ELS 246 et n. 627, je n'admets pas la coréférence -ra/-a- proposée par P. Steinkeller, mais la juge au contraire agrammaticale.
5. AZ dans UET 6, 241, PIRIG dans le texte C.
6. Corriger en conséquence ma lecture az par az(a) dans C. Mittermayer (unter Mitarbeit von P. Attinger), *Altbabylonische Zeichenliste der sumerisch-literarischen Texte* (OBO Sonderband 2 [sous presse]) 71.

Pascal ATTINGER (19-05-2006) pascal.attinger@arch.unibe.ch
Seftigenstr. 42, CH 3007-BERNE (Suisse)

38) A New Text from Til-qaulli – BM 65180 (82-9-18, 5162)¹ (4.4 × 7.4 cm)

1. [ŠE.BAR] šá^{lu}ENGAR.MEŠ šá a-na
 2. ʽDU₆ʽ-qa-qu-ul-lu a-na pa-ni
 3. ^{md}EN-GI na-šá-a-ta
-
4. ʽ2ʽ me 26 ma-ši-hu ^mÚ-pa-qu
 5. ʽ2ʽ me 24 KI.MIN ^{md}EN-babbar-ra-DÙ
 6. ʽ3ʽ me 60 KI.MIN ^{md}U+GUR-ŠEŠ-MU
 7. 1 me 60 KI.MIN ^{md}AG-DÙ-ŠEŠ
 8. 3 me 60 KI.MIN ^mŠEŠ-šú-nu A-šú šá
 9. ^mNIGIN-DINGIR
 10. 2 [me] 78 KI.MIN ^{md}EN-AD-ŠEŠ
 11. 2 me 77 KI.MIN ^{md}U+GUR-da-a-nu
 12. 2 me 18 KI.MIN ^{md}Bu-ne-ne-AD-ŠEŠ
 13. 4 me 80 KI.MIN ^mDi-hu-um
 14. ʽ2ʽ me 20 KI.MIN ^{md}EN-AD-ŠEŠ
 15. ʽ2ʽ me 10 KI.MIN ^mŠEŠ-šú-nu
 16. A-šú šá ^mšá-^dAG-šú
-
17. PAP 6 ʽlim/meʽ 40 ma-ʽši-hu šá ŠE.BAR¹
 18. ^{md}EN-ʽGIʽ a-n[a]
 19. IGI-[ú] ŠUKU.HI.ʽAʽ [.....]
 20. 8 KÙR la-[IGI]
- Rev. 21. 3 lim ʽ8ʽ me 45ʽ ʽx x xʽ ŠE.BAR
22. šá^{lu}ENGA[R.ME]Š [x] ʽx xʽ
23. aʽ-na ^{m<d>}EN-GI ʽit-tanʽ-¹nu
-

24. 4 lim 2 ʽmeʽ [.....]

(Blank space for ca. two-three lines)

25. 2 lim [x x] 3 [.....]

[Barley] that the peasants have brought to Til-qaulli to Bēl-ušallim.

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| ʽ2ʽ26 mašihu-measures | (from) Upaqu |
| ʽ2ʽ24 ditto | (from) Bēl-Ebabbar-ibni |
| ʽ3ʽ160 ditto | (from) Nergal-ah-iddin |
| 160 ditto | (from) Nabû-ban-ahi |
| 364 ditto | (from) Ahūšunu, son of
Upahhir-ili |
| ʽ2ʽ78 ditto | (from) Bēl-aba-ušur |